

РАЗДЕЛ. ЛИНГВИСТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4459045>

УДК 811.111'42+811.111'373

**ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В
ОБЛАСТИ ИСКУССТВА**

К.А. Борщёва,

студент 3 курса, напр. «Лингвистика»,
БГУ,
г. Улан-Удэ

Аннотация: В статье рассматриваются французские заимствования в английском языке. Подчеркивается, что заимствования используются как средство обогащения словарного запаса языка. Особое внимание уделено французским заимствованиям в области искусства. Также в статье затрагивается тема истории происхождения французских заимствований в английском языке. В работе кратко разбираются группы заимствований в области искусства.

Ключевые слова: английский язык, французский язык, заимствования, история, искусство

**FRENCH BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN THE FIELD
OF ART**

K.A. Borshchev,

3rd year student, ex. "Linguistics",
BSU,
Ulan-Ude

Abstract: The article deals with French borrowings in English. It is emphasized that borrowings are used as a means of enriching the vocabulary of the language. Particular attention is paid to French borrowing in the field of art. The article also touches on the history of the origin of French borrowings in English. The work briefly analyzes the groups of borrowings in the field of art.

Keywords: English, French, borrowings, history, art

В настоящее время, когда мир находится в процессе глобализации, основным языком в международном общении является английский язык. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с развитием экономических, политических и культурных связей многие английские слова были заимствованы и продолжают заимствоваться до сих пор. Заимствования из английского языка уже давно прижились в повседневной жизни русского человека. К примеру, такие слова как meeting – митинг, dealer – дилер, poster – постер, timeout – таймаут, jeans – джинсы, second-hand – сэкондхенд и т.д. не воспринимается как нечто чужеродное. Многие заимствования ассимилировались и их даже можно найти в русском толковом словаре. На сегодняшний день английский язык без сомнения можно назвать самым влиятельным языком в мире [1-3].

Однако так было не всегда. Английский язык в различные исторические эпохи также испытал на себе влияние других языков. Это происходило по историческим, экономическим, культурным или социальным причинам и привело к тому, что 70 % английских слов – это заимствования из 50 различных языков. Заимствования в значительной степени расширили словарный запас английского языка.

Большое влияние на английский язык оказал французский. Началом заимствования из французского языка можно считать XI век. Причиной тому послужило нормандское завоевание в 1066г. После этого французский язык крепко укоренился в Англии вплоть до XIII века.

После завоевания норманны предприняли решительные меры по созданию более сложного государственного аппарата, причем все основные разделы этого аппарата – правительственные органы, церковь, суд и армия – перешли в их руки. На французском языке разговаривали при дворе короля, судах, церквях и в школах. Таким образом, английский язык утратил свои позиции официального языка в пользу французского. Английским языком пользовались только крестьяне. Также свою роль сыграли переселенцы, которые в поисках лучшей жизни, торговли и других причин отправлялись в Англию. Так постепенно французские слова «втекали» и в речь обычных крестьян.

Но в начале XIII века приток нормандских переселенцев прекращается, а норманны, переселившиеся туда ранее, подверглись ассимиляции со стороны англичан. Французский язык начал постепенно забываться и уступать английскому. Но при этом французские заимствования сильно повлияли на словарный запас англичан. С начала XIV века число французских заимствований насчитывалось около 57 % от общего числа английских слов. В основном это были малоупотребительные слова касающиеся терминологии и книжных слов.

Второй приток французских заимствований произошёл в новоанглийский период. Между Англией и Францией в это время установились торговые и культурные связи. Наибольшее число заимствований падает на вторую половину XVII века и первое десятилетие XVIII века. В это время Англию потрясла буржуазная революция, по итогам которой династия Стюардов была свергнута, но благодаря поддержке аристократии и крупной буржуазии вскоре она была снова восстановлена. Карл II будущий король Англии и другие английские аристократы, находившиеся во Франции во время революции, усвоили многое из культуры Франции и, вернувшись на родину стали продвигать французскую культуру.

Заимствования коснулись множества аспектов жизни англичан. Их можно разделить на несколько смысловых групп:

- управление государством;
- феодальные отношения;
- армия;
- церковь;
- судопроизводство;
- школа;
- торговля;
- быт;
- искусство.

Каждая из вышеперечисленных областей вобрала в себя десяток и больше французских заимствований. Но в этой статье мы разберём последнюю смысловую группу – заимствования в области искусства.

Развитие французского искусства всегда опережало другие страны. Франция отличалась утончённостью и с развитием своей культурной жизни пользовалась большим уважением среди развитых стран того времени. Нормандское завоевание принесло с собой в Англию сложившуюся культуру Франции и вместе с этим в английском языке начали появляться заимствования из данной области.

Самое популярное французское заимствование в области искусства это слово «art». Первое его значение было «мастерство в учености и обучении». В 1610 году слово «art» приобрело новое значение, а именно «мастерство в творчестве» в живописи, скульптуре и т. д.

Заимствования в области искусства можно условно поделить на несколько групп:

- живопись;
- театр;
- литература;
- архитектура;

– музыка.

К живописи можно отнести слова: *contrast, reproduction attitude, cartoon, crayon, pastel, paysage, retouch portrait nuance picturesque*. Все эти слова заимствовались в основном в XVIII веке, но также были и более ранние заимствования из этой области.

Например, слово «*Paint*» заимствовалось в конце XIII века и значило «то, чем что-то окрашено, вещество, используемое в живописи».

«*Painter*» появилось в английском языке в начале XIV века от французского «*reintour*», что значило «художник, который рисует картины». С тех пор значения этих слов не менялись.

Не все французские слова сохранили своё оригинальное звучание и форму. Так слово «*colour*» со значением «цвет» вошло в среднеанглийский период как «*culour*», но под влиянием английского языка уже в новоанглийский период трансформировался в привычную нам форму.

Слова, относящиеся к театру: *role, brochure, marionette, pirouette, jongleur, diction, action, dance, figure, ballet, performance, theatre, routine, spectacle public, diction*. И также слово «*Ornament*» пришло в английский язык в конце XIV века в значении «украшение».

Слова, относящиеся к литературе: *belles lettres, impromptu, chaise, grotesque, magazine, page*.

Архитектура: *orangery, prairie attic, balustrade, plafond, orb, debris, parterre*.

К заимствованиям в музыке можно отнести: *orhestre, symphony, ensemble, concert, tambour*.

В основном французские заимствования в области искусства это новые понятия, которые только входили в английское общество.

Спустя время многие французские слова ассимилировались в английской речи. Они изменились под влиянием фонетических привычек англичан. Самым ярким примером может послужить перенос ударения с конца слова, что свойственно французской речи, на корневой слог, что наоборот свойственно английской речи на всём её развитии. Это в основном касается заимствований до XV века.

Что насчет заимствований XVIII-XX веков, то большинство из них выделяются своей орфографией и характерным французским ударением, что говорит о том, что они ещё не успели полностью ассимилироваться.

Английский язык имеет долгую и интересную историю. По ходу своего развития он не раз менялся и скрецивался с другими языками, тем самым пополняя словарный запас. Одним из таких языков был французский язык. Он оказал большое влияние на становление английского языка. Заимствования из французского языка буквально коснулись всех сфер общества англичан. В особенности области искусства. Причинами такого

обилия французских заимствований из этой области могут послужить нормандское завоевание и популярность французского искусства. С течением времени многие французские заимствования ассимилировались. Но заимствования, которые пришли в английский язык сравнительно недавно всё ещё сохранили свою самобытность.

Список литературы

- [1] Секирин В.П. Заимствования в английском языке. / В.П. Секирин. – Киев: Киевский Университет, 1964. 152 с.
- [2] Аракин В.Д. История английского языка. Физмалит. / В.Д. Аракин. – 2003, 272 с.
- [3] Этимологический словарь английского языка [Электронный ресурс]. – URL: [www. etymonline.com/](http://www.etymonline.com/). (дата обращения: 02.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Sekirin V.P. Borrowings in English. / V.P. Sekirin. - Kiev: Kiev University, 1964.152 p.
- [2] Arakin V.D. History of the English language. Fizmalite. / V.D. Arakin. - 2003, 272 p.
- [3] Etymological dictionary of the English language [Electronic resource]. - URL: www. Etymonline.com/. (date of access: 02.01.2021).

© К.А. Борщева, 2021

Поступила в редакцию 29.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Борщева К.А. Французские заимствования в английском языке в области искусства // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-1(3). С. 22-26. URL: <https://ip-journal.ru/>